

INFORMATION- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI SOM REDSKAB TIL ØGET INKLUSION

POLITISK RESUMÉ

Politisk kontekst

I politiske EU-dokumenter, [Rådets konklusioner om et tilgængeligt informationsfund](#) og [Meddelelsen om en digital dagsorden for Europa](#), fremhæves informations- og kommunikationsteknologiens afgørende betydning for alle livets aspekter lige fra uddannelse og beskæftigelse til det kulturelle og sociale miljø. Digitale færdigheder skal ses som en nøglekompetence i forbindelse med den sociale inklusion på det personlige plan og vigtig katalysator for udviklingen mod »et åbent, grønt og konkurrencedygtigt videnssamfund« på europæisk plan ([Rådet for Den Europæiske Union](#), 2009, s. 6).

Kommissionens meddelelse fra 2013 om *Åbning af uddannelsessektoren* beskriver dog, at: *Uddannelsessektoren i EU udnytter ikke de muligheder, som det digitale samfund og økonomien giver ... Digitale teknologier er fuldt ud integrerede i den måde, vi kommunikerer, arbejder og handler på; og alligevel udnyttes de ikke fuldt ud i uddannelsessystemerne i Europa* ([Europa-Kommissionen](#), 2013, s. 2).

Meddelelsen indeholder desuden følgende forslag: *En udvidet brug af ny teknologi og åbne uddannelsesressourcer kan udvide adgangen til uddannelse, men også bidrage til at nedbringe udgifterne for uddannelsesinstitutionerne og navnlig de dårligst stillede studerende. Denne lighedsskabende virkning kræver dog løbende investering i uddannelsesinfrastruktur og menneskelige ressourcer* ([Europa-Kommissionen](#), 2013, s. 3).

Målet om bedre adgang til uddannelse gennem ny teknologi er i overensstemmelse med *FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap*, som anerkender... *vigtigheden af, at de fysiske, sociale, økonomiske og kulturelle omgivelser, sundhed og uddannelse og information og kommunikation er tilgængelige for at gøre det muligt for handicappede fuldt ud at udøve alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder* ([FN](#), 2006, præambel, v).

Projektresultater

Resultaterne fra projektet Informations- og kommunikationsteknologi som redskab til øget inklusion (ICT4I) viser, at alle beslutningstagere og fagfolk må tænke i nye

baner for at fjerne hindringerne og give alle elever og studerende mulighed for at udnytte de muligheder, ICT kan tilbyde som et lettilgængeligt og prisbilligt redskab i undervisningen.

ICT4I-projektet identificerede fem **afgørende politiske problemstillinger**, der skal afhjælpes:

- **Der skal bygges bro over den digitale kløft**, så alle elever og studerende kan udnytte fordelene ved ICT i læringen.
- Det skal sikres, at **ICT4I ses som en opgave, der involverer alle sektorer**, og som skal reflekteres i alle relevante politikker.
- Det skal sikres, at ethvert ICT4I-tiltag forudsætter adgang til og udnyttelse af **sammenhængende og integrerede uddannelsesforløb for lærere inden for ICT4I**.
- **Integrationen af ICT4I-relaterede forskningsresultater** i den praksis, der anvendes i klasseværelset, skal understøttes.
- Der skal produceres **brugbare data** – kvalitative såvel som kvantitative – til kontrol og styring af politikker og praksis for ICT4I.

ICT4I-projektets overordnede konklusioner identificerer fire **potentielle områder**, hvor en ekstra indsats for at dæmme op for den digitale udstødelse vil have stor betydning:

1. **Offentlige indkøbsprocedurer**, både på nationalt, regionalt og organisatorisk niveau, der stiller tydelige krav om tilgængelighed for brug ved køb af ICT-hardware, -software og digitale læremidler.
2. **Uddannelse og undervisning til alle involverede parter**, dvs. forældre, lærere, skoleledere, ICT4I-støttepersonale, web-administratorer, it- og mediefagfolk osv.
3. **Politikker og handlingsplaner i skolerne** for ICT4I, som er i overensstemmelse med nationale politikker, og som overvåges effektivt og dermed kan fungere som input til den videre gennemførelse af ICT4I.
4. **Fremme af skoleledernes** forståelse, positive holdninger og visioner i forhold til ICT4I.

Konklusionerne i ICT4I-projektet nævner, at ICT, når den bruges rigtigt og effektivt, er et eksempel på god undervisningspraksis til gavn for alle elever. ICT4I kræver dog nye former for pædagogik i læringen, som anerkender, at ICT skal bruges til at give eleverne muligheden for at tage de beslutninger omkring deres egen læring, der er de mest effektive for dem. Denne nye pædagogik betyder, at: »alle kan lære hvor som helst, når som helst, med et hvilket som helst udstyr og med støtte fra hvem som helst« ([Europa-Kommissionen](#), 2013, s. 3).

Anbefalinger

Nye teknologier giver mange udfordringer, men også store muligheder for øget adgang til og deltagelse i den inkluderende undervisning. ICT4I-projektet indeholdt fire nøgleanbefalinger.

ICT-politikkerne til støtte for inklusion bør sikre følgende:

1. *Alle elever i den inkluderende undervisning kan bruge og har nytte af ICT.* Det betyder, at:

- ICT bruges til at fremme deltagelsen hos elever med handicap og særlige undervisningsmæssige behov i den inkluderende undervisning gennem individualiseret læring.
- Elever har problemfri adgang til ICT i skolen, hjemme, og når de skifter til et andet trin i uddannelsessystemet, uden væsentlige mangler eller ændringer.

2. *Alle lærere kan bruge ICT som et effektivt redskab i læringen i et inkluderende undervisningsmiljø.* Det betyder, at:

- Eventuelle holdningsmæssige barrierer hos lærere i forhold til brugen af ICT og/eller inkluderende undervisning erkendes og tages hånd om gennem passende faglig udvikling.
- Lærere får den rette støtte i deres brug af ICT og hjælpemidler.
- Lærere får den rette støtte og opbakning i deres brug af ICT som et redskab til personlig læring i den inkluderende undervisning.

3. *Alle skoler kan implementere og vedligeholde en effektiv og holdbar infrastruktur for ICT4I.* Det betyder, at:

- Skoler har en effektiv og holdbar ICT-infrastruktur.
- Skoler og medarbejdere er i stand til at bruge ICT til at øge deltagelsen og mulighederne for læring hos elever med handicap og særlige undervisningsmæssige behov.
- Skoleledere kan promovere brugen af ICT til fremme af elevernes læring i et inkluderende undervisningsmiljø.

4. Den nationale og/eller regionale ICT4I-infrastruktur fungerer som et effektivt værktøj for alle skoler og lærere i den inkluderende undervisning. *Det betyder, at:*

- Brugen af ICT4I er anerkendt af alle parter som en god måde, hvorpå man kan øge deltagelsen og de uddannelsesmæssige muligheder hos alle elever, herunder elever med handicap og særlige undervisningsmæssige behov.
- Der er enighed mellem de relevante sektorer om nationale politikker for ICT4I.
- Der er en velfungerende infrastruktur for brugen af ICT4I, både i skoler, hjem og andre sociale miljøer.
- Der er igangværende konstruktive dialoger og konsultationer med deltagelse af alle parter på ICT4I-området.
- Der er støtte til brugerorienteret forskning i og udvikling af nye, lettilgængelige ICT-værktøjer for alle, herunder elever med handicap og særlige undervisningsmæssige behov.

Se ICT4I-projektets websted for yderligere oplysninger: <http://www.european-agency.org/agency-projects/ict4i>

DA

<http://www.european-agency.org/disclaimer>